

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 4

IMFAKTOR
PAGES

April | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-4>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарров Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Қишлоқ хўжалиги фанлари

ҚОРИЕВ Мирзохид Рустамжонович

*Наманган давлат университети катта ўқитувчиси
География фанлари бўйича фалсафа доктори, (PhD)*

МАМАДАЛИЕВ Шохруҳхон Мухсин ўғли

Наманган давлат университети магистранти

МЎМИНЖОНОВА Феруза Мухторжон қизи

*Наманган давлат университети иқтидорли талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7811616>*

ТОҒОЛДИ ХУДУДЛАРДАГИ ДЕГРАДАЦИЯГА УЧРАГАН ТУПРОҚЛАРДА МЕВАЛИ БОҒ ТАШКИЛ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада тупроқ деградацияси жараёни, унинг салбий оқибатлари ҳақида маълумотлар берилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Наманган вилоятининг тоғолди ҳудудларидаги деградацияга учраган тупроқлар ўрганилиб, ушбу муаммоли ҳудудларда мевали боғ ташкил этиш имкониятлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: тупроқ деградацияси, тупроқ шўрланиши, тупроқ эрозияси, чўлланиш, тупроқ зичланиши, боғдорчилик.

POSSIBILITIES OF ORGANIZING FRUIT GARDEN ON DEGRADED SOILS IN FOOTHILLS AREA

ANNOTATION

This article provides information about the process of soil degradation and its negative consequences. Also, the degraded soils in the foothills of the Namangan region of the Republic of Uzbekistan were studied, and the possibilities of establishing an orchard in these problem areas were considered.

Key words: soil degradation, soil salinization, soil erosion, desertification, soil compaction, horticulture.

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФРУКТОВОГО САДА НА ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВАХ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о процессе деградации почв и его негативных последствиях. Также были изучены деградированные почвы в предгорьях Наманганской области Республики Узбекистан и рассмотрены возможности создания сада на этих проблемных участках.

Ключевые слова: деградация почвы, засоление почвы, эрозия почвы, опустынивание, уплотнение почвы, садоводство.

Унумдор тупроқнинг инсон ҳаёти учун аҳамияти худди тоза сув ва ҳаводек бекиёсдир. Француз, зоолог-эколог олими Жан-Дорст таъбири билан айтганда, тупроқ - бизни энг қимматбаҳо бойлигимиздир [1].

Барча тирик организмлар, шу жумладан инсонлар ҳам ҳаёти учун зарур бўлган барча озукавий маҳсулотлар ва бошқа зарурий нарсаларни тупроқдан олади. Шунинг учун биз тупроқни, она заминни асраб-авайлашимиз зарур. Аммо, ҳозирги вақтда бутун дунё бўйлаб тупроқларнинг ҳолатини ижобий деб бўлмайди. Аҳоли сонининг ортиб боргани сари тупроқларга антропоген босимнинг кучайиши оқибатида тупроқларнинг экологик ҳолати аянчли аҳволга тушиб қолмоқда. Тупроқдан нотўғри фойдаланиш тупроқ структурасининг бузулиши, шўрланиши, эрозияланиши, зичланиши, чўлланиши ва бошқа салбий жараёнларни юзага келишига, бир сўз билан айтганда тупроқ деградациясига сабаб бўлмоқда.

Тупроқ деградацияси. Тупроқ деградацияси (физик, биологик, кимёвий) салбий жараён бўлиб, тупроқ органик моддалари – чириндисининг камайиши ва тупроқ унумдорлигининг 55-65% га пасайиши билан кечадиган жараён ҳисобланади. Шу сабабли тупроқнинг иқтисодий қийматини пасайтиради [2].

“Ер ва Тупроқ деградацияси - бу тупроқ функцияларининг ўзгаришига, уларнинг таркиби ва хоссаларининг микдорий ва сифат жиҳатидан ёмонлашишига, ерларнинг табиий ва иқтисодий аҳамиятининг пасайишига олиб келадиган табиий ва техноген жараёнларнинг йиғиндисидир” [3].

“Тупроқ қимматли табиий ресурс бўлиб, деградацияга учраган тупроқларни қисқа муддатда қайта тиклаш жуда қийин масала ҳисобланади. Шу боис тупроқлардан барқарор асосда фойдаланиш учун уларга қўйиладиган талаблар бардош бериш қобилиятидан ошиб кетмаслигини талаб қилади. Ортиб бораётган талаблар тупроққа кўпроқ юк беради. Агар талаблар жуда катта бўлса тупроқ бузилади [4].

Тупроқ деградацияси “глобал пандемия” сифатида белгиланди, чунки бу жаҳон муаммоси [5].

Ер ва тупроқ деградациясига тупроқ копламининг йўқолиши, тупроқ эрозияси, шўрланиш, кислоталаниш ва зичланиш киради. Тупроқ деградациясини бартараф этиш имконияти деградация жараёнининг турига боғлиқ. Тупроқ эрозияси ва шўрланиши каби деградация турлари жуда жиддий муаммолардир. Чунки бу ҳолат фермерларни ерни ташлаб кетишга мажбур қилиши ёки уни этиштиришни давом эттириш учун жуда юқори бошқарув харажатларига дуч келиши мумкин [6].

Тупроқ деградацияси экинлар унумдорлигининг пасайишига ва катта иқтисодий йўқотишларга олиб келади, бу эса фермерларнинг озиқ-овқат хавфсизлиги ва турмуш тарзини хавф остига қўяди [7].

ФАО (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) моделлари ернинг тахминан 25% ни юқори даражада деградацияга учраганлигини тахмин қилади (1-расм). Тупроқ деградациясининг умумий оқибатлари, айниқса, қашшоқ худудларда озиқ-овқат хавфсизлигига катта таҳдид солади. ФАО ер деградацияси ва қашшоқлик ўртасида кучли боғлиқлик борлигини таъкидлайди. Шунинг учун тупроқ деградациясини тўхтатиш ва тупроқни яхшилаш бўйича қарорлар қабул қилиш ва амалий ҳаракатларни зудлик билан бошлаш жуда муҳимдир [8].

Тупроқ деградацияси – бу жараёнлар йиғиндиси бўлиб, улар тупроқларнинг функциясини ўзгаришига, хоссаларининг микдор ва сифат кўрсаткичларининг ёмонлашишига ва унумдорликнинг пасайишига олиб келади, яъни табиий ва антропоген омиллар таъсирида элементларнинг экологик тизимда тупроқларнинг турғун хоссаларининг бузилиши, хўжалик нуқтаи назардан баҳосининг тушиши ва самарадорликнинг пасайишидир [9].

Юқорида келтирилган таърифлардан кўриниб турибдики, тупроқ деградацияси кучли салбий жараён бўлиб, уни олдини олиш, шунингдек, деградацияланган тупроқлар ҳолатини яхшилаш ва улардан қишлоқ хўжалигида самарали фойдаланиш бугунги кундаги энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

1-расм. Тупроқни глобал миқёсда деградацияланиши картаси [6].
Манба: <https://www.mdpi.com/2071-1050/8/3/281/htm>

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Наманган вилоятининг тоғолди ҳудудларидаги деградацияга учраган тупроқларни ўрганиш ва ушбу муаммоли ҳудудларда мевали боғ ташкил этиш имкониятларини баҳолаш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди.

Наманган вилоятининг шимолий тоғолди минтақасидаги катта майдонда адирлар шаклланган. Адирлар вилоятнинг ғарбидан, яъни Чодаксойнинг қуйи қисмидан шимоли-шарқий йўналишда, кенг полосани эгаллаб, Поп, Чуст, Тўрақўрғон, Косонсой, Наманган, Янгикўрғон, Чортоқ ва Уйчи туманларигача бўлган катта ҳудудни ишғол этади. Адирларнинг умумий майдони 418 минг гектар бўлиб, минтақада деҳқончилик қилишга яроқли бўлган оч тусли (денгиз сатҳидан (д.с.) 400-600 м баландликда жойлашган), типик (д.с. 600-900 м) ва тўқ тусли (д.с. 900-1600 м) бўз тупроқлар кенг тарқалган [10, 11, 12].

Бугунги кунда тоғолди адир ҳудудларнинг катта қисмида суғорма деҳқончилик ишлари олиб борилмоқда. Ушбу суғориладиган майдонларнинг аксарият қисмида эса кўп сув талаб экинларни экиш ишлари амалга оширилмоқда. Маълумотларга кўра, Наманган вилоятидаги жаъми суғориладиган ерларнинг 70 % и адир минтақасига тўғри келади [13, 14].

Адир ҳудудларининг ўзига хос хусусиятларини (тупроқ унумдор қатламининг юқалиги (15-20 см), тупроқ механик таркибининг асосий қисми кум, кумоқ, арзик, шағал каби сув ўтказувчан ва сувга чидамсиз жинслардан таркиб топганлиги, тупроқ остки қатламларида сувда осон эрувчи тузларнинг кенг тарқалганлиги [14, 15]) инobatга олмай, унинг катта майдонларини ўзлаштириб, узоқ йиллар давомида суғорма деҳқончилик (айниқса кўп сув талаб экинларни экиш) ишларини амалга ошириб келиниши адир тупроқларини кучли деградацияга учрашига сабаб бўлмоқда.

Ҳозирги вақтда адирларда тупроқ деградациясининг бир қатор турлари, жумладан, тупроқларнинг шўрланиб бориши, ирригацион эрозия, суффозион жараёнлар, тупроқларнинг ориқлашиб ва зичлашиб бориши ҳамда турли агрокимёвий воситалар билан ифлосланиши кенг ривожланиб бормоқда. Мазкур масалар қатор олимлар томонидан илмий тадқиқотларнинг объекти сифатида ўрганилиб, назарий жиҳатдан тадқиқ этилган [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

Наманган вилоятининг тоғолди адир ҳудудларидаги суғориладиган деҳқончилик майдонларида тупроқ деградациясининг шаклланиши, ривожланиши ва тарқалиш хусусиятлари адир нишабликларининг баланд-паст ерларида турлича эканлигини кўрсатди. Жумладан, тупроқ шўрланиши, асосан, ёнбағирларнинг қуйи қисмларида, сойлар ҳамда шопипояларга туташ майдонларда ривожланган (2-расм). Адир нишаб қирликларининг қуйи қисмларида эса тупроқ эрозияси сабаб шағалли қатламлар очилиб қолган ва тошлоқ ерлар вужудга келган (3-расм).

Адир нишабликларининг деярли барча қисмларида экинларни тартибсиз ва меъеридан ортиқ суғориш ҳамда экин майдонларига тракторларнинг кўп марта кириши натижасида зичлашиб, структураси бузилган тупроқлар юзага келган (4-расм). Сув ресурсларининг тақчиллиги ҳамда экин майдонларига сув чиқаришдаги қийинчиликлар сабаб, шунингдек, адир ерларидан нотўғри фойдаланиш оқибатида чўлланишга дучор бўлган майдонлар ҳам кенгайиб бормоқда (5-расм).

2-расм. Шўрлашган тупроқлар

3-расм. Шағал тупроқлар

4-расм. Зичлашган тупроқлар

5-расм. Чўллашиш жараёни

Бундан ташқари адирларнинг суғориш тизими бошланадиган адир нишабликнинг юқори қисмлари юзалама эрозияга кескин берилган бўлиб, қуйига томон камайиб боради. Эрозиянинг яна бир тури жарланиш эрозияси бўлиб, адирларни суғориш натижасида юзага келадиган энг катта муаммолардан бири ҳисобланади. Адирларда сув оқимини нотўғри тақсимланиши, суғориш жараёнидаги бепарволик, сув қувурлари ва ариқлардаги носозликлар сабаб ёнбағирларнинг юқори қисмида юзага келган катта ва тез сув оқими тупроқ заррачаларини эритиб, ёнбағирларнинг қуйи қисмига томон оқизиб кетмоқда. Натижада турли катталиқдаги жарлар юзага келмоқда.

Жарланиш эрозияси эрозиянинг бошқа турларига нисбатан анча хавфли ҳисобланади. Чунки жарланиш юзага келган майдон дехқончилик фондидан батамом чиқиб кетади [20] (6-расм).

6-расм. Наманган вилоятининг адир ҳудудларидаги жарланган ерлар

Тадқиқот олиб борилган Наманган вилоятининг адир ҳудудларида ҳам жарланиш эрозияси анча катта майдонда шаклланган бўлиб, нафақат жарлар, балки жарлар атрофидаги юзлаб гектар майдонлар ҳам яроқсиз ҳолга келган. Юқорида келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, Наманган вилоятининг тоғолди адир ҳудудларида антропоген таъсирнинг ортиши, хусусан суғорма деҳқончиликни жадаллик билан олиб борилиши туфайли тупроқларни деградацияланиши кучаймоқда ва катта майдонлар унумсизлашиб, деҳқончилик ҳисобидан чиқиб кетмоқда. Бу албатта ҳосилнинг камайишига ва иш ўринларининг қисқаришига, охири оқибат иқтисодий зарар етишига сабаб бўлмоқда. Шу боис деградацияга учраган адир ерларидан ҳам оқилона фойдаланиш, деҳқончиликнинг турли тармоқларини ривожлантириш ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Деградацияга учраган ушбу ҳудудларда мевали боғлар ташкил этиш мазкур масаланинг энг мақбул ечимларидан бири бўлиши мумкин. Буни қуйидагича изоҳласа бўлади.

Маълумки, мевали дарахтларнинг биологик жихатдан чидамлилиқ хусусиятлари турлича бўлиб, бу ҳолат уларнинг турли навларида ҳам кўзга ташланади. Мисол учун, айрим мевали дарахтлар шўрга чидамли, айримлари тупроқ зичланишига, баъзилари эса шағалли қатламда ва қурғоқчил ерларда ҳам бемалол ўсиш имкониятига эга. Шу нуқтаи назардан олиб қарагандан, шўрланиш юзага келган ерга шўрга чидамли меваларни, тупроқ зичланиши кузатиладиган ерларга зичланишга чидамли меваларни, шағалли қатлам очилиб қолган ерларга тошлоқда ҳам бемалол ўсиб, мўл ҳосил бера оладиган меваларни, сув тақчил ерларга эса қурғоқчиликка чидамли меваларни экиш яхши иқтисодий самарадорликка эришиш имкониятини беради.

Тадқиқотларга кўра шўрли майдонларга, асосан, узум, анжир, анор, нок ва ўрик кўчатларини экиш яхши самара беради. Чунки улар шўрга чидамли мевали дарахтлар ҳисобланади. Аслида шўрланишга энг чидамли мевалар жийда ва уноби ҳисобланади. Аммо, аҳоли ўртасида бу меваларга бўлган талаб жуда кам ва экспортбоплиқ хусусияти ҳам анча паст. Тупроқ шўрланишига чидамсиз бўлган шафтоли, олча, гилос, ёнғоқ, хурмо каби меваларни шўрланган майдонларга экиш ижобий натижа бермайди [21].

Адирлардаги очилиб қолган шағалли тошлоқ ерларга алоҳида мевали дарахтларни ўтказиш талаб этилади. Жумладан, ўрик, бодом, узум, ёнғоқ, олма каби мевали дарахтлар шағалли ерларда ҳам униб ўсиб, мўл ҳосил беради. Бундан ташқари, олча, гилос, шафтоли, олхўри, нок, беҳи каби мевали дарахтлар ҳам тошлоқ ерларда ўсиши мумкин, аммо ҳосилдорлиги бироз кам бўлиши мумкин [21].

Адир ҳудудларидаги зичлашган тупроқларга зичланишга бардошли мевали дарахтлар экиш мақсадга мувофиқдир. Мевали дарахтларнинг тупроқ зичланишига чидамлилиги бўйича қуйидаги тартибда жойлаштириш мумкин: гилос>ўрик>нок>олма>олхўри>олча [22].

Адирлардаги сув тақчил бўлган ҳудудларга қурғоқчиликка чидамли бўлган писта ва бодом мевали дарахтларини экиб, лалми боғдорчиликни ривожлантириш иқтисодий самара беради. Бу борада, Наманган давлат университети Экология кафедраси Наманган вилоятининг адир ҳудудларида суғормасдан боғ барпо этиш имкониятини аниқлаш бўйича олиб бораётган тажрибалар ҳам катта аҳамиятга эга [23, 24, 25, 26].

Ушбу тажриба атмосфера ёғинларини кўчатлар атрофида мақсадли тўплашга ва уни мульчалаш ҳисобига узоқ вақт сақлаб қолишга асосланган. Айнан мана шундай агротехник тадбирларни қўллаш орқали кўплаб мевали дарахтлардан сунъий суғоришсиз ҳосил олиш имконияти мавжудлиги аниқланди. Масалан, олма, олча, шафтоли, ўрик, олхўри ва беҳи каби мевали дарахтлардан суғоришсиз ҳосил олинди.

ИҚТИБОСЛАР

1. Жан Дорст. До того как умрет природа. Москва, "Прогресс", 2013 г. 505 стр.
2. Soil Degradation Causes and Solutions. The Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia (MoENRP). Tbilisi, 2017. – 24 p.
3. www.legalacts.ru – Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. 29 июля 1994 г. <https://legalacts.ru/doc/pismo-roskomzema-ot-29071994-n-3-14-21139-o/>
4. E. M. Bridges & L. R. Oldeman (1999) Global Assessment of Human-Induced Soil Degradation, *Arid Soil Research and Rehabilitation*, 13:4, 319-325.
5. DeLong, C.; Cruse, R.; Wieneret, J. The Soil Degradation Paradox: Compromising Our Resources When We Need Them the Most. *Sustainability* 2015, 7, 866–879.
6. Gomiero, T. Soil Degradation, Land Scarcity and Food Security: Reviewing a Complex Challenge. *Sustainability* 2016, 8, 281.
7. Bhattacharyya, R.; Ghosh, B.N.; Mishra, P.K.; Mandal, B.; Rao, C.S.; Sarkar, D.; Das, K.; Anil, K.S.; Lalitha, M.; Hati, K.M.; et al. Soil Degradation in India: Challenges and Potential Solutions. *Sustainability* 2015, 7, 3528–3570.
8. FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW) – Managing Systems at Risk; Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome, Italy; Earthscan: London, UK, 2011.
9. Гафурова Л.А., Абдурахманов Т.А., Жаббаров З.А., Саидова М.Э. Тупроқлар деградацияси. Тошкент, 2012. – Б. 200.
10. Мирзамахмудов О., Боймирзаев К. Наманган вилояти адирларининг ландшафт-экологик шароитини баҳолаш. Т.: 2011, - 122 б.
11. Koriev M. R. Assessment of the opportunities of the organization of dry horticulture on the adyr zones by mulching //ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research. – 2019. – Т. 9. – №. 8. – С. 27-33.
12. Қориев М.Р. Адир минтақасида боғдорчиликни ривожлантиришнинг геоэкологик масалалари. Ўзбекистон география жамияти ахбороти. 53-жилд, Тошкент, 2018. – Б. 63-67.
13. Мирзамахмудов О. Шимолий Фарғона адирларининг геоэкологик муаммолари. // “Фарғона водийси табиатини муҳофаза қилишнинг экологик-географик асослари” республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Наманган. – 2003. 49-51 б.
14. Қозоқов А. Фарғона водийси адирларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш. // “Фарғона водийси табиатини муҳофаза қилишнинг экологик-географик асослари” республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Наманган.– 2003. 36-38б.
15. Холиқулов Ш., Узоқов П., Бобоҳўжаев И. Тупроқшунослик. Т.: 2011, - 571 б.
16. Rustamjonovich K. M. Salinization of soils of adyr as a result of irrigation farming in the possibility of its elimination //Indonesian Journal of Innovation Studies. – 2019. – Т. 7.
17. Rustamjonovich K. M. Geocological issues of horticulture development in the foothills of the Namangan region of the Republic of Uzbekistan //Indonesian Journal of Innovation Studies. – 2019. – Т. 5.
18. Мамадалиев Ш. М. и др. Суғорма деҳқончилик натижасида адир тупроқларининг шўрланиб бориши ва уни бартараф этиш имкониятлари //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 313-318.
19. Кориев М. Р. Адир тупроқларининг зичлашиб бориши ва унинг олдини олиш чора-тадбирлари //Журнал Биологии и Экологии. – 2019. – №. 2.
20. Қориев М.Р. Суғорма деҳқончилик таъсирида адир тупроқларининг эрозияланиб бориши ва унга қарши курашиш чора-тадбирлари. Ўзбекистон география жамияти ахбороти. 56-жилд, Тошкент, 2019. – Б. 35-40.

21. Рибаклов А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. Тошкент,- “Ўқитувчи”, 1981.-512 б.
22. Ғафурова Л.А., Абдуллаев С.А., Намозов Х.Қ. Мелиоратив тупроқшунослик. “Тошкент миллий энциклопедияси”. – Т.: 2003. – 190 б.
23. Asamovich, K. V., & Rustamjonovich, K. M. (2018). Organization of gardens without irrigation on the adyrs of the northeastern part of the fergana valley. *European science review*, 1(11-12), 7-10.
24. Koriev, M. R. (2019). Assessment of the opportunities of the organization of dry horticulture on the adyr zones by mulching. *ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research*, 9(8), 27-33.
25. Chathuranika, I., Khaniya, B., Neupane, K., Rustamjonovich, K. M., & Rathnayake, U. (2022). Implementation of water-saving agro-technologies and irrigation methods in agriculture of Uzbekistan on a large scale as an urgent issue. *Sustainable Water Resources Management*, 8(5), 155.
26. Камалов, Б. А., Абдурахманов, С. Т., & Кориёв, М. Р. (2015). Результаты опытов выращивания овощных культур и садоводства в предгорной зоне Ферганской долины без орошения. *Устойчивое развитие горных территорий*, 7(1), 46-52.
ерилган.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-4

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz